

соціальної компетентності підлітків безпосередньо пов'язаний з соціальним вихованням та процесом соціалізації особистості в цьому віковому періоді. Процес формування соціальної компетентності підлітків залежить від розуміння та сприйняття підлітком себе, своєї приналежності до суспільства, засвоєнням соціальних ролей та моделей поведінки, розуміння прав і обов'язків, ступеня включеності та взаємодії підлітка з соціумом та колективом.

Отже, на основі аналізу соціально-педагогічних досліджень щодо сутності соціальної компетентності підлітків ми визначили, що окреслена проблема є об'єктом досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, проте не існує єдиного підходу до змісту та характеристики компетентності, визначення її структурних та складових компонентів, функцій тощо, що свідчить про багатоманітність прояву та розуміння цього явища з різних точок зору.

Підлітковий вік є сприятливим для формування соціальної компетентності, оскільки в цей період відбувається зміна ціннісних орієнтацій особистості, формується почуття дорослості, самовдосконалення та самовиховання, що і є сходиною до розвитку соціальної компетентності.

DOI: 10.5281/zenodo.5905873

Шлюшенкова Н. І.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Про проблему насильства так чи інакше відомо більшості жителів України: є люди, які знайомі з нею через свою професійну діяльність – це спеціалісти-психологи, медики, соціальні працівники, волонтери та громадські діячі, педагоги, співробітники поліції, інших організацій та установ, що надають допомогу постраждалим від насильства. Пересічні громадяни дізнаються про проблему насильства зі ЗМІ, із соціальної

реклами, соціальних мереж, розповідей. Але є багато людей, які знають про насильство з власного досвіду.

У сучасній Україні, на жаль, швидко зростає кількість осіб, які постраждали від тортур, насильства за ознакою статі, торгівлі людьми, від домашнього насильства та інших форм насильства. Найбільше від явища домашнього насильства страждають діти.

Відомий польський психолог Є. Меллібруда, який детально досліджував проблему домашнього насильства, що дало йому підстави виділити чотири ознаки насильства:

- насильство завжди здійснюється за попереднього наміру;

- сутність насильства полягає у порушенні прав і свобод конкретної людини;

- насильство є таким порушенням прав і свобод людини, що унеможливує її самозахист;

- насильство завдає шкоди фізичному та/чи психічному здоров'ю (Меллібруд Є., 2000).

Домашнє насильство як суспільне явище слід розглядати окремо, бо воно має свою специфіку і потребує особливої уваги. На нашу думку, проблема домашнього насильства є гострою та актуальною для вивчення в сучасному суспільстві. Аналізуючи наукові праці, можна зазначити, що технологія запобігання та протидії домашньому насильству потребує подальшої розробки й дослідження саме у соціально-психологічному аспекті, більш ґрунтовно слід вивчити особливості роботи фахівців соціальної сфери щодо запобігання та протидії явищу насильства над дітьми.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2018), домашнім насильством визнаються діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від

того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Насильство в сім'ї відбувається у всіх секторах суспільства, незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та освітнього рівня. Особи, які чинять насильство, намагаються одержати владу та контроль над їхніми близькими партнерами. Влада набирає вигляду стратегічної образливої тактики (фізична, сексуальна, вербальна, емоційна), що забезпечує посилення контролю (Запорожцев А., 2014).

У сім'ї об'єктами жорстокого поводження може бути будь-хто з її членів – мати/батько, вітчим/мачуха, дід/бабуся, брати/сестри. Жорстокість може виявлятися і з боку осіб, які безпосередньо не є членами сім'ї, але пов'язані з ними певними стосунками. Це різноманіття ускладнює роботу із сім'ями, але його необхідно враховувати в соціально-педагогічній роботі.

Згідно з офіційною статистикою Міністерства соціальної політики, щорічно 14% дітей зазнають насильства, 34 тис. дітей гинуть у віці до 15 років і 2 млн. дітей зазнають побиття батьками, із них 10% помирають від побоїв, а 2 тис. кінчають життя самогубством, понад 50 тис. йдуть із дому; близько 40% сексуальних гвалтівників неповнолітніх є родичами жертв насильства.

З огляду на статистичні дані, вважаємо за необхідне приділити особливу увагу розробці превентивних програм щодо запобігання та протидії насильству та жорстокості в сім'ї у сучасному соціумі, оскільки модель роботи з випадками сімейного насильства в Україні поки що остаточно не сформована.

Протидія домашньому насильству – це система заходів, що спрямовані на припинення явища домашнього насильства, надання допомоги та захисту постраждалій особі, відшкодування їй завданої шкоди, а також на належне розслідування випадків домашнього насильства, притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки (Закон України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», 2018).

На нашу думку, для активізації ефективної роботи щодо протидії домашньому насильству потрібно:

- розроблення та поширення превентивних заходів щодо попередження домашнього насильства з метою охоплення всіх молодих людей;

- професійна підготовка фахівців, які працюють з дітьми та молоддю за програмами, що стосуються питань домашнього насильства;

- посилення захисту і підтримки дітей, які стали свідками або жертвами насильства;

- вивчення масштабів домашнього насильства на рівні громади, регіону;

- зміцнення знань фахівців різних інституцій соціальної сфери про ефективні засоби запобігання домашньому насильству.

Запобігання та протидія домашньому насильству на сьогодні має стати одним із пріоритетних напрямів соціальної роботи задля своєчасного попередження явища насильства в сім'ях та ефективного захисту осіб, які вже постраждали від цього.

DOI: 10.5281/zenodo.5905875

**Шпеко Т. В.,
Сидоренко Н. В., Нос О. С.**

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Найактуальнішим питанням сучасної системи освіти є інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в єдиному освітньому просторі: діти, які відвідують загальноосвітні школи, мають можливість без бар'єрів для руху та спілкування, отримувати кращу освіту, відкриту для взаємодії із зовнішнім світом, самим з собою, товаришами, які свідомо приймають рішення відповідно до своїх потреб та інтересів суспільства (Колупаєва А., 2012). На сьогодні Україна